

СУЩНОСТЬ БЕНЧМАРКИНГА И ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

THE ESSENCE OF BENCHMARKING AND THE MAIN ERRORS OF ITS IMPLEMENTATION

КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА,

магистрантка,

Сургутский государственный университет.

KUZNETSOVA JULIA OLEGOVNA,

master's student,

Surgut State University.

Научный руководитель: Колосова Ольга Геннадьевна,

кандидат экономических наук, доцент,

Сургутский государственный университет.

Scientific supervisor: Kolosova Olga Gennadievna,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Surgut State University.

Данная статья посвящена определению характеристики бенчмаркинга, как инструмента менеджмента организации и анализ основных ошибок его реализации. Рассмотрена характеристика и роль бенчмаркинга при организации стратегического управления компанией. Определены основные этапы реализации метода бенчмаркинга в управлении организацией. Проанализированы преимущества бенчмаркинга. Выявлены основные проблемы, ошибки и недостатки в реализации бенчмаркинга на практике российских организаций. В заключении установлено, что применение механизма бенчмаркинга позволяет руководству организации найти ответы на актуальные вопросы, касающиеся принятия стратегических решений повышения конкурентоспособности бизнеса.

This article is devoted to defining the characteristics of benchmarking as an organization management tool and analyzing the main errors of its implementation. The characteristics and role of benchmarking in the organization of strategic management of the company are considered. The main stages of the implementation of the benchmarking method in the management of the organization are determined. The advantages of benchmarking are analyzed. The main problems, errors and shortcomings in the implementation of benchmarking in the practice of Russian organizations are identified. In conclusion, it is established that the use of the benchmarking mechanism allows the management of the organization to find answers to topical issues related to strategic decision-making to improve the competitiveness of the business.

Ключевые слова: *бенчмаркинг, ошибки бенчмаркинга, конкурентоспособность, сравнительный анализ, стратегическое управление, менеджмент организации.*

Key words: *benchmarking, benchmarking errors, competitiveness, comparative analysis, strategic management, organization management.*

Современные условия ведения предпринимательской деятельности в отраслях национальной экономики России предполагают тенденцию увеличения конкуренции между субъектами предпринимательства, что негативно влияет на обеспечение экономической безопасности и финансовой устойчивости тех организаций, которые не обладают достаточными конкурентными преимуществами.

По этой причине актуальным является процесс поиска эталонных стратегий управления конкурентоспособностью предпринимательских организаций, которые могут заимствоваться в целях совершенствования собственной стратегии развития.

Исходя из этого, целью научной статьи определено проведение анализа характеристики бенчмаркинга, как инструмента менеджмента организации, и анализ основных ошибок его реализации.

Современные компании активно проводят исследования рынка, уровня конкуренции и конкурентных преимуществ конкурирующих организаций. Осуществляется поиск управленческих решений и стратегий, которые обеспечили бы оптимизацию издержек и снижение себестоимости, рациональное использование доступных ресурсов и капитала, а также повышения рентабельности и прибыльности производственной деятельности.

Среди наиболее перспективных инструментов менеджмента организации механизм бенчмаркинга, сущность которого заключается в проведении сопоставительного анализа управляемой организации с основными конкурентами. Для этого используются эталонные показатели, которые ставятся в цели долгосрочного стратегического развития бизнеса. При этом не всегда в качестве эталонной стратегии и компании берется ближайший конкурент. Часто в роли эталона выступают зарубежные компании, достигнувшие высокого уровня конкурентоспособности на международном рынке выбранной отрасли.

Суть бенчмаркинга в реализации заключается в организации процедуры, в рамках которой идет сравнение управляемой организации с примером наиболее успешной бизнес-модели другой организации, выступающей конкурентом. Менеджмент компании определяет субъект предпринимательства, формирует представление о нем в виде объекта, анализирует сильные и слабые стороны, эффективность производства, бизнес-процессов и продукции, и полученные результаты применяются в целях заимствования на собственном примере.

Бенчмаркинг представляет собой метод использования чужого опыта, передовых достижений для повышения эффективности работы, производства, совершенствования бизнес-процессов. Бенчмаркинг, как никакой другой метод, позволяет проанализировать и сравнить продукты, предпринимательские процессы, услуги, методы, сами предприятия или среду, окружающую предприятие[1].

Организация бенчмаркинга в управлении компанией состоит из нескольких этапов, очередность которых изображена на рис. 1.

Руководство организации, проводящее бенчмаркинг, должно осознавать, что собранная информация может обнаружить бессмысленность осуществления какого-либо запланированного проекта в силу того, что цена улучшений может быть очень высокой. В бенчмаркинге надо обязательно соблюдать баланс между стоимостью внедрения найденных решений и потенциальной выгодой от них [2].

Для успешной реализации бенчмаркинга необходимо решение следующих задач [3]:

- определение собственных проблем и конкурентных недостатков;
- поиск лидеров и эталонных бизнес-стратегий компаний;
- поиск источников информации о выбранных лидерах и компаниях;
- проведение сравнительного анализа конкурентоспособности;
- внедрение найденных инструментов и решений на собственном опыте.

Модели бенчмаркинга в разрезе повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства выступают как составные части стратегического планирования деятельно-

сти бизнеса. Составленные модели на основе принципов, процессов и этапов позволяют систематизировать и алгоритмизировать систему бенчмаркинг-исследований [4].

Рис. 1. Стадии реализации метода бенчмаркинга в стратегическом управлении организации.

Бенчмаркинг помогает достигнуть организациям одной из главных целей – постоянное улучшение ведения своего бизнеса. Ведь без постоянного повышения эффективности своей работы довольно сложно занимать лидирующие позиции и надежно закрепиться на рынке, успешно продавая свою продукцию и получая положительные оценки от потребителей [5].

Сегодня практическое использование механизма бенчмаркинга актуально не только для крупных корпоративных структур бизнеса, но и для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Многие начинающие предприниматели при запуске собственного дела ориентируются на успешные примеры транснациональных бизнесов, что, по нашему мнению, ошибка в реализации бенчмаркинга. Необходимо брать более приземленный вариант, где более реалистичные цели, а также более высокая степень сопоставимости по основным критериям масштабов предпринимательской деятельности.

Значительным недостатком метода бенчмаркинга для реализации на практике является именно выбор самого объекта исследования и сравнения.

Помимо выбора крупных зарубежных компаний, многие предприниматели России делают выбор в пользу субъектов бизнеса сетевого характера, что также ошибка, ведь их бизнес-модель и конкурентная среда рынка имеют значительные различия от собственной бизнес-модели и характеристики рыночной конкуренции.

При изучении эталонной стратегии анализируемой организации, предпринимателям и менеджерам важно найти ответы на следующие вопросы.

1. Как устроена отрасль на региональном рынке выбранной организации?
2. Какая бизнес-модель выбранной организации?
3. Какая характеристика потребительского спроса клиентов на рынке выбранной организации?

Полученные ответы на вышеперечисленные вопросы формируют ценную информацию, применение которой позволяет менеджменту организации сформировать успешную реализацию стратегии бенчмаркинга и получить качественный анализ для принятия дальнейших управленческих решений при корректировке собственной стратегии развития и продвижения. Очень часто практическим полем использования механизма бенчмаркинга является как раз маркетинг, ведь стратегия маркетингового продвижения – это наиболее простая модель управленческого поведения организаций, которую можно проанализировать и заимствовать на собственном опыте.

Таким образом, преимуществами бенчмаркинга являются то, что производственные и маркетинговые функции организации становятся наиболее управляемыми, когда исследуются и внедряются на собственном бизнес лучшие методы и технологии конкурирующих организаций, имеющих, по мнению предпринимателей и менеджеров, эталонные бизнес и маркетинговые стратегии.

Также к основным ошибкам реализации метода бенчмаркинга в практике российских предпринимателей можем отнести трудность получения объективной информации, которая касается практики финансового и производственного управления, поскольку многие компании скрывают свою информацию, публикуя лишь бухгалтерскую отчетность. Годовые отчеты с полным раскрытием информации, доступны лишь на опыте крупных корпоративных структур бизнеса, но вовсе не субъектов малого и среднего бизнеса, которые в отдельных сегментах рынков также могут иметь эталонные стратегии развития и маркетингового продвижения.

Помимо закрытости информации и низком уровне ее транспарентности, бенчмаркинг имеет еще два ключевых недостатка при реализации на практике организаций России.

1. Трудность проведения сравнительного анализа управляемой организации и эталонной бизнес-модели из-за факторов и причин, которые влияют на деятельности каждой отдельной компании. Отсутствие их учета приводит к тому, что анализ информации имеет поверхностную характеристику, не позволяя ее качественно заимствовать в собственном опыте стратегического управления.

2. Ориентация на существующий опыт, прошлую историю, а не на инновации и будущее время. Анализ информации в рамках бенчмаркинга, учитывает прошлые результаты предпринимательской деятельности эталонной компании, однако учета ее будущей стратегии развития нет, включая планов по совершенствованию производства или увеличению конкурентоспособности. А ведь именно ориентация на будущие решения могут иметь основную ценность для заимствования данного метода в управлении собственной организации.

Ключевая ценность бенчмаркинга состоит в том, что компании не приходится изобретать «новый велосипед». Единственное, что необходимо это найти успешную модель стратегии развития или маркетингового продвижения и использовать ее для принятия собственного решения.

Таким образом, механизм бенчмаркинга имеет практическую ценность в применении для совершенствования управления конкурентоспособностью организации, определяя перспективные направления стратегического развития и маркетингового продвижения.

При этом бенчмаркинг позволяет устанавливать эталонную стратегию и характеристику желаемого конкурентного положения управляемого бизнеса.

Вместе с тем, реализация бенчмаркинга сталкивается с совершением разных ошибок, среди которых:

- 1) неправильно выбранный объект для сравнительного анализа и примера;
- 2) трудность доступа к получению нужной информации;
- 3) ориентация при сравнительном анализе не на будущее, а на прошлое;

4) отсутствие учета истинных факторов, которые влияют на конкурентоспособность эталонного примера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артеменко С.И., Булавко О.А. Проблемы и перспективы развития бенчмаркинга в цифровой экономике // Бизнес. Образование. Право. 2021. № 1 (54). С. 71-75.
2. Долинский Н.И., Деденева Д.Б. Роль бенчмаркинга в системе менеджмента организации // Вектор экономики. 2021. № 3 (57). С. 1-5.
3. Пташкин С.А. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия общественного питания // Вестник экспертного совета. 2020. № 1 (20). С. 105-111.
4. Симонова Е.В. Стимулирование развития конкурентных преимуществ инновационного бизнеса посредством бенчмаркинга // Современная конкуренция. 2020. Т. 14. № 4 (80). С. 54-67.
5. Ситько Д.Ю., Валеев М.Ф. Бенчмаркинг как один из современных и эффективных механизмов совершенствования работы предприятий // ModernScience. 2021. № 1-2. С. 109-112.

© Кузнецова Ю.О., 2023.